

AMMIAKLI SELITRA VA FOSFOR TUTGAN QO‘SHIMCHALAR ASOSIDA OLINGAN MURAKKAB AZOT-FOSFORLI O‘G‘ITLARNING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARINI O‘RGANISH

Salimov Abdullajon Abdumutalipovich

FarPI, M21-22a KT guruh magistranti

Raxmonov Ortiq Komilovich

FarPI, “Kimyo va kimyoviy texnologiya” kafedrası mudiri, t.f.n., dotsent.

apiaristuz@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ishda MAFO‘o‘g‘itlarining namunalari, oddiy superfosfat, Suprefos-NS kukunlari ammoniy selitrasi suyuqlanmasiga AS =100:(5-35) massa nisbatlarida qo‘shib olindi, so‘ngra donadorlandi.. Olingan mahsulotlarning fizik-kimyoviy xossalari o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: ammoniy selitrasi (AS), Suprefos-NS, MAFO‘,donador, xossalar, kimyoviy tarkib.

Jahon miqyosda ammiakli selitra (AS) sifatini yaxshilash bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar faol olib borilmoqda, shu jumladan: ASning yopishqoqligini yo‘q qilish uchun AS donalarni sirt faol moddalar bilan ishlov berish NH_4NO_3 ning barqaror kristalli modifikatsiyasini saqlaydigan,qo‘shimchalar, uning tarkibidagi namlikni olib tashlash va kristallanish markazlarini hosil qilish uchun kukunsimon qo‘shimchalar ishlatiladi. Shu munosabat bilan AC granulalari yuzasini fosforli va oltingugurtli o‘g‘itlar kukunlari bilan bog‘lovchi eritma ishtirokida changdan tozalash jarayonini o‘rganishga alohida e‘tibor beriladi; fosforli va oltingugurtli o‘g‘itlar kukunlari bilan AS eritmasini qayta ishlash jarayoni; AC granulalarini changdan tozalash yoki ammiakli selitra eritmasini fosfor va oltingugurt o‘z ichiga olgan qo‘shimchalar bilan qayta ishlash orqali tarkibi va xossalari yaxshilangan murakkab azot-fosforli (MAFO‘) va NPSCa o‘g‘itlarini olish zarur.

Ammiakli selitra (AS) tarkibida faqat bitta ozuqa elementi – N-azot bo'lishi o'g'itning agrokimyoviy qiymatini pasaytiradi. AS tarkibiga ozuqaviy qo'shimchalar va boshqa foydali moddalarni, masalan, fosfor, kaliy, kaltsiy, oltingugurt, magniy va mikroelementlarni qo'shish bir tomondan azotli o'g'itning agrokimyoviy samaradorligini sezilarli darajada oshiradi va uning fizik-kimyoviy xossalarini yaxshilaydi. Shuningdek AS ning saqlash, tashish va foydalanishni samaradorligini ta'minlash. Shu bilan birga, AS tarkibiga qo'shimcha noorganik moddalarning kiritilishi uning yong'in va portlovchanlik xususiyatlarini kamaytirishga imkon beradi.

Shuning uchun AS suyuqlanmasi yoki eritmasiga ozuvaviy qo'shimcha moddalar qo'shish asosida murakkab o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha tadqiqotlar, bugungi kunda ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

AS suyuqlanmasi yoki eritmasi asosida murakkab o'g'itlar ishlab chiqarishga misol etib, Rossiyaning "Cherepovets Azot" OAJ da 33% N va 5% P_2O_5 tarkibli murakkab NP o'g'itlarini (MAFO') ishlab chiqaradi. Buning uchun AS eritmasiga tarkibida 11% N va 37% P_2O_5 bo'lgan suyuq kompleks o'g'it - superfosfor kislota qo'shish asosida olinmoqda [2]. Ushbu qo'shimcha tarkibida ammoniy polifosfat mavjud bo'lib, u ASning termik parchalanish jarayonini sekinlashtiruvchi ingibitor vazifasini bajaradi. Bu esa AS ning detonatsion xususiyatlarini pasaytiradi. Lekin O'zbekistonda superfosfor kislota ishlab chiqarilmaydi va bu juda qimmat.

Bizning tadqiqotimizda murakkab azot-fosforli o'g'iti (MAFO'), donador AS (34,4% N) va 0,25 mm gacha maydalangan namunalari tarkibini o'rganish uchun kukunli oddiy superfosfat Qizilqum fosfaritini 92% H_2SO_4 bilan 60% stexiometrik nisbatda faollashtirish natijasida olgan. (og'!.%) Bunda: $P_2O_{5um.}$ - 12,03; $P_2O_{5o'z.}$ - 9,98; $P_2O_{5o'z.} : P_2O_{5um.}$ = 56; $CaO_{um.}$ - 34,57; $SO_{3um.}$ - 33,84; $SO_{3suv.er.}$ -14,96; pH - 4,72,.

Tajribalar quyidagicha amalga oshirildi. Granulyatsiyalangan o'zgaruvchan tok 170 ° C da metall idishda elektr pechkada eritildi. Eritmaga shunday miqdorda (0,60 dan 4,79% P_2O_5 gacha) maydalangan oddiy superfosfat kiritildiki, yakuniy mahsulot tarkibida AS:PS 100:5 dan 100:30 gacha bo'lganidan keyin aralashma 175-180°C da

aralashiriladi 5 min. Eritma granulyatsiyasi granulyatsiya minorasini taqlid qiluvchi laboratoriya granulyatorida amalga oshirildi [3].

AS: OS = 100: 25 va AS: Suprefos-NS = 100: 20 da olingan MAFO‘ va NPSCa o‘g‘itlarining namunalarida rentgenologik taxlillar o‘tkazildi (1-rasm).

Oddiy superfosfat va AS asosida olingan o‘g‘itning rentgen nurlari diffraksiyasi 4,93 ga teng 3,95; 3,08; 2,72; 2,25Å, diffraksiya cho‘qqilari aniq ko‘rsatadiki; ammoniy nitrat bilan bog‘liq. O‘z navbatida, 4,93; 3,04; 2,74; 2,50Å cho‘qqilari esa dikalsiy fosfatga tegishli. 3,50; 2,81; 2,65; 2,44Å cho‘qqilari kaltsiy digidrofosfatga to‘g‘ri keladi. Bundan tashqari, mavjud diffraksiya cho‘qqilari 3.09; 2,29; 2.19; 1,89 va 3,49; 3,06; 2,87; 2,08Å, lar kaltsiy nitrat va sulfat (gips) ga tegishligi aniqlandi.

Ikkinchi namunaning diffraksiya sxemasi, birinchisidan farqli o‘laroq, 3,91 mavjudligini ko‘rsatadi; 3.12; 2,32; 5.3; 3,07; 2.00 va 5.5; 5,0; 3,20Å, bu esa mono- va diammoniy fosfatlarga mos keladi.

Shunday qilib, rentgenologik tadqiqotlar oddiy superfosfat va Suprefos-NS bilan ishlangan stabillashtirilgan AS kimyoviy tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, murakkab o‘g‘it tarkibida ammoniy nitrat, kaltsiy digidrofosfat, dikalsiy fosfat, mono- va diammoniy fosfatlar, kaltsiy nitrat va sulfat (gips) kabi kimyoviy moddalar mavjudligi isbotlandi.

1

2

1-rasm. Rentgenologik namunalar:

MAFO‘ (1) и NPSCa-удобрения (2), massa nisbatlari AS : OS =100 : 25 va AS : Suprefos-NS = 100 : 20.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хошимов А.А., Сейтназаров А.Р., Таджиев С.М., Тожиев Р.Р., Реймов А.М., Мирсалимова С.Р. Улучшение состава и свойств гранул аммиачной селитры путем обработки порошками серосодержащих удобрений в присутствии связующего раствора. // Химическая промышленность. - Санкт-Петербург, 2021. - т. 98, №1. - С.3-4.

2. Хошимов А.А., Сейтназаров А.Р., Номозов Ш.Ю. Получения новых видов сложных удобрений на основе аммиачной селитры и простого суперфосфата // «Kimyo va kimyoviy texnologiya yo‘nalishidagi dolzarb muammolar» mavzusidaги республика миқёсидаги ёш олимлар учун ташкил этилган онлайн илмий ва илмий-амалий анжумани. - 20-21 декабрь 2021 йил, Тошкент. - С 317-318.